

PACIFICUS

A LITERARY MAGAZINE

Print: 3082-4060
Online: 3082-4079

VOLUME 1

ISSUE 3 | JULY - SEPTEMBER ISSUE
A QUARTERLY PUBLICATION

- Poetry
- Short Stories
- Essays
- Spotlight on Emerging Writers
- Creative Corner
- Others

PACIFICUS

A Literary Magazine (Print & e-Publication)

Volume I, Issue III | A Quarterly Publication

ISSN (Online): 3082-4079 | ISSN (Print): 3082-4060

Publisher: Binas Publishing

Email: binasbookers2013@gmail.com

DR. MARIA S. BULAONG

Professor IV

Bulacan State University

maria.bulaong@bulsu.edu.ph

“SA HALAMANAN NI KAMATAYAN”

Sa isang liblib na baryo na malayo sa kabihasan at ingay ng lungsod ay tahimik na namumuhay ang isang pamilya. Ang kanilang ama ay madalas wala dahil nagtatrabaho sa malayo. Minsan lamang itong umuwi sa kanila, kaya't halos sila lamang mag-ina na nananahan sa lugar. Ang kanilang tahanan ay isang munting kubo na nakatayo sa gitna ng luntiang palayan na malapit sa paanan ng kabundukan. May hanging sariwa, malinis at malinaw na batis, at kapiling ang mga ibon.

Ang ina ay masigasig at masinop, masayahin sa kabila ng dinadanas na hirap. Siya'y nagtanim upang may makain, nangunguha ng panggatong mula sa kakahuyan, at naliligo at naglalaba sa batisan. Ang lahat ay kanyang kinakaya para sa anak na kaisa-isang yaman ng kanyang buhay.

Sa bawat ngiti ni Nene, sa bawat hagikhik nito habang pangko-pangko niya, napapawi ang kanyang pagod. Halos sa kanyang anak lamang umiikot ang kanyang mundo. Subalit biglang dinapuan ng sakit si Nene. Isang di malamang karamdaman na labis na ipinag-alala ng ina. Bihira nang maglaro ang kanyang anak. Maputla ito at madalas na mahilo. Lahat ng alam niyang halamang gamot na inaakalang panlunas sa sakit ng anak ay sinubukan na niya subalit parang wala pa rin. Sa pagdaan ng mga araw, nakita niya ang naging mabilis na paghina ng anak. Palihim siyang umiiyak. Parang binibiyak ang kanyang puso habang pinagmamasdan ang anak na tila nauupos na kandila. Tuwing gabi, tahimik siyang nagdarasal habang nakayuko sa tabi ng banig, hawak-hawak ang maliit na kamay ng anak na noo'y malusog at masigla, ngunit gayo'y malamig at payat.

“Panginoon,” bulong niya sa gitna ng hikbi, “ako na lang po ang magkasakit, huwag lang ang anak ko.”

Halos hindi na kumakain ang kanyang anak. Lahat ng lakas at pag-aalaga ay ibinuhos na niya rito. Pinupunasan niya ang buong katawan ni Nene para maginhawahan, pinaiinom ng mainit na sabaw, at tinatapalan ng mga halamang gamot na ipinayo ng matandang arbularyo sa kabilang baryo ngunit... tila wala pa ring nagbabago, at mabigat ang ganitong pakiramdam para sa isang ina.

Nangangamba siya na baka isang araw ay iwanan na siya ni Nene. Pinilit niyang ikinubli sa anak ang ganitong pakiramdam. Hindi siya nagpapahalata. Sa tuwing magigising ito, sinasalubong pa rin niya ng ngiti. Sabay ang sabling, “Malapit ka nang gumaling, anak. Malapit na malapit na!”

Ngunit isang araw, habang siya'y naglilinis ng bakuran, may isang matanda ang dumaan sa kanilang bakuran. Marungis, pagod, at halatang uhaw. Lumapit ito at mahinang nagsalita:

“Ine... maaari bang makahingi ng tubig?”

Hindi nag-alinlangan ang ina. Agad siyang kumuha ng baso at nagtungo nang mabilis sa kanilang paminggalan. Ngunit sa kanyang pagbabalik, isang bangungot ang bumungad sa kanya.

Wala na ang matanda. Wala na rin ang kanyang anak.

Sandali siyang natigilan. Inilapag ang baso sa lupa. Luminga-linga sa paligid. Tinawag ang pangalan ng anak. Paulit-ulit.

“Nene... Neneee.”

“Anak ko... anak ko!”

Puno ng kaba ang kanyang dibdib. Alam niyang hindi pa nakalalayo ang matanda dahil sa sandali lang niyang pagkuha ng tubig. Kaya’t agad siyang tumakbo. Nilibot ang buong paligid. Ngunit kahit gaano niya kakabisado ang lugar, hindi niya mahanap ang anak. Kaya’t ang dating paraisong tinirhan ay biglang naging kuweba ng pag-aalala at lungkot. Kakaiba ang kabog ng kanyang dibdib lalo pa nga’t alam niyang may malubhang sakit na iniinda ang kanyang anak.

Sa patuloy nitong paghahanap sa anak ay may nakasalubong siyang isang matandang babae. “Alam ko kung saan mo makikita ang iyong anak,” bulong nito.

“Ngunit may kapalit...”

“Ano po ang kapalit?”

“Ang iyong buhok. Ibigay mo sa akin ang iyong magandang buhok!”

Hindi nagdalawang-isip ang ina. Agad niyang ibinaba ang kanyang buhok. Mahaba, makapal, at may natural na ganda—ibinigay niya ito nang walang pag-aalinlangan sa matanda.

Ngunit matapos makuha ang buhok, ang matanda ay ngumiti... at lumayo na lamang. Bigo siyang malaman ang kinaroroonan ng anak. Nilinlang lamang siya nito.

Ang puting buhok ng matanda ay napunta sa kanya. Subalit nagpatuloy pa rin siya sa paghahanap kay Nene.

Hindi pa nagtatagal ay may nakasalubong na naman siya—ang pangalawang matanda. Ang ina ay nagtaka sapagkat alam kaagad nito ang kanyang pakay – ang makita ang anak.

“Gusto mo talagang mahanap ang iyong anak?”

“Opo,” sagot niya, kahit pa nanghihina na.

“Ibigay mo sa akin ang makinis at bata mong balat—ang kinis ng iyong katawan.”
“Sige, mahanap ko lamang ang aking anak. Saan ko siya matatagpuan? Sabihin mo sa akin.”

Matapos pumayag, kaagad naangkin ng matanda ang makinis niyang balat. Gaya ng nauna, matapos makuha ang gusto ng matanda, ay umalis na itong wala man lamang naibigay kahit kaunting impormasyon sa kinaroroonan ng anak.

Napansin na lamang niya na kumulubot na ang kanyang dating batang-bata at makinis na balat.

Sa kabila ng nangyari, nagpatuloy pa rin siya sa paglalakbay.

Sa pangatlong pagkakataon, nakasalubong muli siya ng matanda, nakaitim na balabal at may baston na gawa sa kahoy, at ang hinihingi naman ngayon ay ang kanyang mabilog at malinaw na mga mata. “Ako ang huli mong pag-asa,” wika nito. “Alam ko kung nasaan ang iyong anak. Ibigay mo sa akin ngayon ang iyong mga mata at tutulongan kita.”

Naging mautak na siya ngayon.

“Ibibigay ko sa iyo ang aking paningin, ang aking mga mata sa kondisyong dadalhin mo muna ako sa kinaroroonan ni Nene.”

Gaya ng kanyang hiling, dinala siya ng matanda sa isang halamanan. Malamig ang simoy ng hangin sa lugar. Ang daming bagong tanim. Mainam ang pagkakatatubong ng mga ito, parang sadyang iniayos. Maliit, papalaki. Mayroon namang malalago na, na parang matagal na roon.

“Hindi mo naitatanong, ako ang pinagkatiwalaang mangalaga sa lahat ng halamang naririto. Alam mo bang bawat halamang nakikita mo,” bulong ng matanda, “ay katumbas ng isang buhay na nawala sa lupa?”

Dito napagtanto ng ina na ang kaharap niya ay si **Kamatayan**.

Sa gitna ng halamanan ay may isang balon. Niyaya siya ng inaakalang si Kamatayan na lumapit dito. Sa balon, ay naroon ang mga nag-aagaw-buhay, mga nilalang na sandaling minuto na lamang ay mamamaalam na. At nakita niya rito ang kanyang anak. Hinang-hina! Hirap na hirap! Nais niyang magpalahaw subalit walang boses na lumabas. Ipit ang kanyang pagtangis. Gusto niyang bawiin ang anak. Gusto niyang iahon ito mula sa balon. Gusto niyang sabihing:

“Anak, andito na si Nanay...”

Ngunit alam niyang... wala na.

Wala na siyang magawa kundi ang wakasan ang paghihirap ng kanyang anak. Kaya’t sa gitna ng kanyang luha at sakit, buong puso niyang binitawan ang pinakamahirap na desisyon:

Hinarap niya si Kamatayan. “Pakiusap... kung ito’y katapusan na ng aking anak, nawa’y maging payapa ang kanyang pag-alis.”

Pagkasambit ng mga salitang iyon, isang maliit na halaman ang bigla na lamang sumulpot sa lupang kinatatayuan nila ni Kamatayan—bagong tubo, malambot pa ang sanga subalit may ilang maliliit na dahon na ito.

Napatingin sa kanya si Kamatayan.

“Ayan na si Nene, ang anak mo. Akala mo ba ay natutuwa ako kapag nadaragdagan ang mga halamang inaalagaan ko sa harding ito? Hindi, sapagkat alam kong may mga mahal sila sa buhay na nagdadalamhati sa kanilang pagpanaw. Wala naman akong magawa sapagkat hanggang doon na lamang ang itinadhana sa kanila ng Maykapal.”

“Wala ng sakit na mararamdaman si Nene. Huwag ka ng malungkot,” wika ni Kamatayan.

Hinawakan niya nang buong pagmamahal ang halamang bagong sibol sa tabi nila, sabay sabing: “Mananalitili ka sa puso ni Ina habambuhay, Nene. Mahal na mahal kita.”

